

PACEA CREȘTINĂ DEFINITĂ ÎN LUMINA SFINTEI SCRIPTURI

Drd. George Daniel OPREA

*Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
georgios_sofy@yahoo.com*

ABSTRACT: Christian peace defined in the light of Holy Scripture.

In the light of Holy Scripture, peace has a universal value, a value that extends and encompasses the entire existence of the created world, the one that was, is and is to come. However, peace, between reality and concept, is interpreted and approached differently in each time and place in which it manifests itself. The civilizations, cultures and values of the world, as attributes of history, are, from the perspective of peace, stages that the world has to contextually go through in order to fulfill it. In this brief study we propose to underline the values of peace in relation to the way in which it is sought to be accomplished from the perspective of Christian teaching.

Keywords: *peace, Holy Scripture, values, diversity, context*

Introducere

Pacea este o valoare universală a omului, dar, având în vedere diferitele perspective ideologice, filosofice sau religioase, este interpretată și percepută în mod diferit. Există concepte diferite despre pace chiar și în cadrul aceleași culturi, ca să nu mai vorbim despre înțelegerea conceptului de pace de către diferite popoare sau epoci istorice îndepărtate. De aceea, fenomenul și problemele păcii trebuie considerate întotdeauna în cadrul unui anumit context socio-istoric.

S-ar putea spune, fără a exagera, că nu există un sistem de idei, credințe, semnificații și principii în care, pe scara valorilor, pacea să fie atât de înaltă ca în creștinism. Aceasta nu este o simplă repetare a unor gânduri frumoase, care au existat întotdeauna în istoria omenirii și în istoria ideilor și credințelor religioase, ci rezultă pur și simplu din însăși esența și întregul credințelor și învățăturilor creștine¹.

1 Cf. J. Zizioulas of Pergamon, „Ontology and Ethics”, în *Sabornost*, 1-4, Požarevac, 2003, pp. 97-101.

În acest orizont, este de înțeles și de așteptat, în mod firesc, ca în Sfânta Scriptură tema păcii să fie discutată ca una dintre cele mai importante probleme ale vieții umane, ale existenței sociale și pământești. Și aceasta pentru că conceptul scripturistic de pace este mult mai larg decât ideile și conceptele politice. În Epistola către Filipeni, Pavel vorbește despre pacea lui Dumnezeu, care este de neînțeles, necunoscută, dincolo de orice minte: „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus” (Filipeni 4, 7). Această pace înseamnă pacea omului cu Dumnezeu, pacea cu sine însuși și pacea cu ceilalți oameni, care sunt inseparabile între ele. Totuși, oamenii doar cu eforturile lor nu pot crea o astfel de pace. Omul este o ființă a Domnului și toate roadele și creația sa depind de mila lui Dumnezeu. Pacea, bineînțeles, în toate dimensiunile și formele sale diverse și complexe, nu face excepție în această privință.

Pentru evrei, pacea (shalom) însemna bunăstare, prosperitate și siguranță. Pentru greci, pacea (eirene) însemna starea de ordine și armonie, pentru romani, pacea (pax) însemna pur și simplu absența războiului și existența justiției în lume. Justiția în lume era caracteristică exclusiv romană și reprezenta înțelegerea și interpretarea lor asupra justiției. Atât pentru greci, cât și pentru romani, pacea însemna domeniul abundenței. Ideile universaliste de a stabili pacea pe pământ prin cucerirea întregii lumi și supunerea tuturor popoarelor unei singure conduceri pot fi observate aproape în întreaga istorie, sub diferite justificări ideologice. În Imperiul Roman, pacea universală și eternă era planificată a fi realizată prin cucerirea întregii lumi și instaurarea unui stat de drept. Războiul răspândea cercul (lumea) în care războiul se întâmpla rareori, iar dacă exista vreunul, era supus condamnării și pedepsei absolute. Pentru romani, pacea era cel mai eficient instrument al conducerii lor în lumea existentă. Imperiul Roman a fost chiar numit pace – *pax romana*. Alexandru Macedon intenționa să cucerească lumea și să o mențină unită în pace, bazată pe rațiunea și cultura antică. Astfel, războiul și forțele armate sunt considerate mijloace de atingere a păcii dorite. Idei similare universaliste despre pacea pe pământ există și astăzi. Unele centre de putere mondială folosesc acum procesele socio-istorice ale globalizării² pentru a-și atinge

2 Gelu Călina, „Religion and globalization - approaches, interpretations, perspectives”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință)*, 11(2), 2023, pp. 634-642.

dominația absolută și impunerea brutală și violentă, bazate pe puterea militară, superioritatea tehnologică și economică, și pacea globală după standardele, interesele, valorile și dorințele lor. Armele folosite azi pentru a se realiza o astfel de pace universală sunt mult mai înfricoșătoare, astfel încât ideea de pace mondială se află sub o amenințare și mai mare și nu a fost niciodată mai periclitată. Totuși, lumea a fost întotdeauna mai polarizată sau cel puțin bipolară decât unipolară, iar timpul nostru aparent nu face excepție³.

Pacea în Vechiul Testament

În Vechiul Testament, termenul pace este folosit de 185 de ori și este văzut în primul rând ca un dar de la Domnul (Yahweh): „Îți voi da pace în țară, și vei putea să dormi fără să te sperie cineva”. Vechiul Testament vorbește rar despre mijloacele umane de a obține pacea, dar pacea este înțeleasă ca darul lui Dumnezeu. Se consideră că justiția este o condiție pentru pace, iar nedreptatea duce la conflict, lucru subliniat în mai multe locuri în Vechiul Testament: „Cei care varsă sânge nevinovat au făcut cărări străambe; cine merge pe ele nu cunoaște pacea”; „Nu este pace pentru cei răi”; „Pacea va fi un act de dreptate, dreptatea va aduce liniște și seninătate” etc. Concepția Vechiului Testament nu exclude posibilitatea de a atinge pacea în limitele existenței pământești. Omul are un rol în realizarea ei care este mai mult decât așteptarea, speranța, rugăciunea și dobândirea păcii ca dar al lui Dumnezeu.

Pacea nu este doar un dar de la Dumnezeu, ci și o sarcină a omului, deoarece este roada dreptății: „Pacea va fi lucrul dreptății, roada dreptății va fi liniștea și nădejdea în veci de veci.” (Isaia 32, 17). Dreptatea a fost înțeleasă ca respectare a Legământului făcut între Dumnezeu și poporul ales, poporul evreu: „Când aceste legi vor înceta să mai aibă putere înaintea Mea, zice Domnul, atunci și seminția lui Israel va înceta pentru totdeauna să mai fie popor înaintea Mea.” (Ieremia 31, 36). Dacă poporul ales nu respectă Legământul și fac nedreptate, sunt privați de roada dreptății care este pacea. Astfel, pacea este posibilă ca dar al dreptății lui Dumnezeu și roada a credinței omului, a încrederii în Dumnezeu și în dreptatea Lui. Dacă

3 Professor PhD Borislav Grozdić, „Understanding of Peace in Christianity - Peace in the human soul, peace among the people, peace among the nations”, în *Defendology*, No. 37-38, 2016, (41-53), p. 43.

dreptatea lui Dumnezeu este răsplătită cu credință, atunci și „mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru.” (Psalm 84, 10).

A doua condiție pentru pace subliniată în Vechiul Testament este punerea nădejzii în Dumnezeu și nu în puterea omului: „Nu te baza pe Babilon împotriva Asiriei. Vai de cei care merg în Egipt pentru ajutor și se încred în cai, care se bizuie pe care; dar egiptenii sunt oameni și nu Dumnezeu; caii lor sunt carne și nu duh.” „Dacă poți să te recuperezi și să fii liniștit, vei fi în siguranță; în liniște și încredere va fi tăria ta”⁴.

Înțelegerea biblică face diferența între dreptate și corectitudine, astfel că tot ce face Dumnezeu este conform dreptății, în timp ce omul rămâne să acționeze corect. Deoarece viața oamenilor se bazează pe corectitudine, rezultatul este pacea relativă, ordinea și armonia. Aici, spațiul pentru realizarea lucrării umane și activitatea ei comunională rămâne deschis. Conform acestei viziuni, care nu este una deterministă, pacea nu este un rezultat al necesităților naturale sau supranaturale, ci este o relație liberă între Dumnezeu și poporul ales în cadrul Legământului din Vechiul Testament și între Dumnezeu și om în general în Noul Testament. Când poporul evreu a încălcat Testamentul, fiind nerecunoscător, a pierdut pacea cu Dumnezeu și între ei, și spunând în zadar: „Pace! Pace!” Și numai pace nu este!” (Ieremia 6, 14). Vechiul Testament a abordat acest ideal al păcii, unde pacea însemna nu doar absența conflictului, războaielor, războiului, ci ceva mai mult, bunăstarea personală și socială în sensul cel mai larg.

Vechiul Testament prezintă ideea și credința că Mesia așteptat va restaura pacea care domnea inițial în ceruri: „Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David, ca s-o întărească și s-o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta. Cuvânt va trimite Domnul peste Iacob, și el se va pogori peste Israel. Ca să știe tot poporul, Efraim și locuitorii Samariei, care întru mândria lor și întru semeția inimii lor zic: Cărămizile au căzut, să zidim cu piatră cioplită; smochinii au fost tăiați, să punem cedri în locul lor!” (Isaia 9, 6-7). Profeții Vechiului Testament au numit regatul mesianic imperiul păcii, un imperiu care va aduce pace în întreaga lume. Conform profețiilor din Vechiul Testament,

4 Cf. Walzer Michael, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations*, Official Gazette, Belgrade, 2010, p. 69.

istoria se va sfârși cu o pace permanentă și generală: „Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară; și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un loc, iar leul ca și boul va mânca paie; Pruncul de țâță se va juca lângă culcușul viperei și în vizuina șarpelui otrăvitor copilul abia înțărcat își va întinde mâna. Nu va fi nici o nenorocire și nici un prăpăd în tot muntele Meu cel sfânt! Că tot pământul este plin de cunoștința și de temerea de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape! (Isaia 11, 6. 9). Atunci violența și războiul vor dispărea: „El va judeca neamurile și la popoare fără de număr va da legile Sale. Preface-vor săbiile în fiare de pluguri și lăncile lor în coșoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul.” (Isaia 2, 4). Astfel, relația dintre individ și comunitatea lui Dumnezeu, relația omului față de aproapele său, față de sine și față de natură, naște fie pace fie discordie.

Pacea în Noul Testament

Noul Testament oferă conceptul de pace ca bunăstare și siguranță: „Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt.” (Romani 14, 17). Pacea este văzută ca o victorie asupra forțelor întunericului: „Dumnezeu al păcii va zdrobi curând pe Satana sub picioarele voastre” (Romani 16, 20). Creștinii sunt chemați la smerenie, blândețe, răbdare și încredere: „Eu, deci, robul Domnului, vă îndemn să umblați vrednic de chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, purtându-vă unii pe alții în dragoste, străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii” (Efeseni 4, 1-3).

Știm că pacea este un concept cu multiple fațete, foarte discret și greu de conceput, și astfel putem vorbi despre pacea din om, pacea unui om cu alt om, pacea indivizilor și comunităților față de Dumnezeu, dar și pacea comunității față de o altă comunitate umană diferită. Interesant, ca încetare a ostilităților între națiuni, în Noul Testament, pacea este menționată doar de două ori în Faptele Apostolilor⁵, Pacea în primul rând

5 „Și Irod s-a mâniat foarte tare pe cei din Tir și Sidon; dar ei au venit la el cu un singur gând și, făcându-l pe Blastus, cancelar al regelui, prietenul lor, au cerut pace, pentru că țările lor erau hrănite de țara regelui.” (Faptele Apostolilor 12, 20 și 24, 2); „Și când a

înseamnă pacea cu Dumnezeu: „Prin credință, avem pace cu Dumnezeu”. Conform înțelegerii creștine, omul nu trebuie să se încreadă în altceva, ceva care vine de la el sau din natură, mai deplin decât în Domnul. Pentru că tot ce este altceva (bogăție, faimă, prieteni, aliați) este efemer și omul este întotdeauna în frică și neliniște să nu fie trădat. Omul însuși, ca ființă creată, temporară, fizică și muritoare, este efemer, schimbător și supus impulsurilor, pasiunilor și numeroaselor căderi, astfel încât aproape toate creațiile, alianțele, prietenii și jurămintele sale sunt supuse acelei volatilități umane, schimbării și tendinței de a pieri și de a se risipi⁶.

Prin urmare, numai omul care iubește și împlinește legea lui Dumnezeu este calm și împăcat. Așa este în toate situațiile vieții, sociale și istorice: necazuri, boli, bogăție, sărăcie.

Ce înseamnă „Facătorul de pace al lui Dumnezeu”, pe care Noul Testament îl cere de la om să fie? Aceasta înseamnă, înainte de toate, să ai pace în suflet, să fii împăcat cu Dumnezeu, pentru că este o presupunere ca darul lui Dumnezeu să se răspândească la alți oameni. Domnul este Dumnezeu al iubirii și perfect, în timp ce omul este păcătos și imperfect. Pacea se află în depășirea păcatului omului. Pentru a realiza ceva în această privință, un făcător de pace trebuie să înceapă de la sine. Cel care dobândește pacea în sine și o răspândește printre oameni rămâne în Dumnezeu și merită cea mai mare onoare, cea mai mare fericire, să fie numit de Dumnezeu și recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu: „Fericiți făcătorii de pace, căci aceștia fiii lui Dumnezeu se vor chema”⁷. Oricine

fost chemat, Tertul a început să-l acuze, zicând: văzând că prin tine ne bucurăm de mare liniște și că fapte foarte vrednice se fac acestui popor prin purtarea ta de grijă.” (Faptele Apostolilor 24, 2)

6 Bainton Roland, *Christian Attitudes towards War and Peace*, Historical review and critical considerations, Alfa and Omega, Belgrade, 1995, p. 17.

7 Îngerii și ființele spirituale erau numiți în Vechiul Testament „Fiii lui Dumnezeu” (Iov 38, 7), iar poporul Israel (Deuteronom 32, 6) era cel mai adesea subiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu și era obligat să asculte de Dumnezeu ca de Creatorul lor. În acest sens, profetul Osea (1, 10) promite că israeliții întorși la credință și pocăiți, care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, vor fi numiți fiii Dumnezeului cel viu. În Noul Testament, expresia „fiu al lui Dumnezeu” trebuie înțeleasă mai întâi în sens religios și moral. Făcătorul de pace este asemenea lui Dumnezeu, Dumnezeul păcii (Romani 16, 20; 2 Corinteni 13, 11). Mai mult, acest termen desemnează și ființa de fiu al lui Dumnezeu, la care ajungem prin Isus Hristos. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a adus pacea omenirii (Luca 2, 14), adepții săi devin fii ai lui Dumnezeu, dacă dobândesc acea

este împăcat cu Dumnezeu poate oferi pace. „Și când vei intra într-o casă, salut-o zicând: pace fie asupra acestei case! Și dacă casa este vrednică, să vină pacea ta asupra ei: dar dacă nu este vrednică, să se întoarcă pacea ta la tine” (Matei 10, 12-13). Pacea creștină nu înseamnă abundență, ci bucurie, viață, speranță și putere: „Acum Dumnezeu al speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, ca să abundați în speranță prin puterea Duhului Sfânt”⁸.

În Noul Testament, la fel ca și în cel vechi, pacea este considerată un dar al iubirii lui Dumnezeu. Mai întâi, pacea înseamnă pacea în sufletul omului, ca stare normală de har a sufletului uman, eliberat de robia păcatului. Această pace este darul Duhului Sfânt (Romani 15, 13; Galateni 5, 22). Starea normală a sufletului înseamnă starea de împăcare cu Dumnezeu: „Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduiei, ci al păcii.” (1 Corinteni 14, 33). Darul păcii depinde și de efortul uman, căci darurile Duhului Sfânt se manifestă numai acolo unde există mișcarea inimii omeneste venind din direcția opusă, confruntându-se cu dreptatea lui Dumnezeu. Numai sufletul umplut de pace poate răspândi pacea în afară (2 Timotei 1, 6).

Prin urmare, realizarea păcii este o sarcină pentru toți creștinii și pentru Biserică în ansamblu: „Dacă este cu putință, pe cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii” (Romani 12, 18); încercați să „păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii” (Efeseni 4, 3). Chemarea Noului Testament la pace se bazează pe exemplul personal al lui Iisus Hristos și învățăturile Sale.

Ce înseamnă cuvintele aparent paradoxale ale lui Hristos? „Nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ; nu am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să fac un om să fie împotriva tatălui său, și o fiică împotriva mamei sale, și o noră împotriva soacrei sale; și dușmanii unui om vor fi cei din propria lui casă. Oricine iubește pe tatăl sau pe mama sa mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; oricine iubește pe fiul

pace mesianică în ei înșiși și o răspândesc altor oameni. În special, cei care dobândesc pacea iubind pe dușmanii lor acționează așa cum Dumnezeu a acționat față de omenirea păcătoasă, și de aceea ei devin fii ai Săi. Ca atare, ei vor fi ridicăți la înălțimea și starea îngerilor (Luca 20, 36), incluși în compania îngerilor, a celor drepți (Evrei 12, 22-23) și a slujitorilor tronului lui Dumnezeu (Apocalipsa 22, 3).

8 Peter Brock, *A history of pacifism*, Princeton University Press, Princeton, 1968, p. 99.

sau pe fiica sa mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; și oricine nu își ia crucea și nu Mă urmează nu este vrednic de Mine. Cine vrea să-și salveze viața o va pierde, dar cine își pierde viața pentru Mine o va salva.” (Luca 14, 26-27). Așa cum Vechiul Testament sugerează că Mesia va fi domn al păcii, că va aduce pace lumii, Hristos explică că apariția Lui nu înseamnă că pacea a venit pe pământ, că lupta împotriva răului s-a sfârșit. Prin aceste cuvinte, Hristos vrea să avertizeze asupra scopului și efectului real al venirii Sale, și anume salvarea oamenilor de păcat și introducerea împărăției cerurilor. Totuși, mulți nu vor accepta pe Hristos și pacea Lui.⁹ Prin trimiterea apostolilor să predice, Domnul le-a spus că trebuie să aducă pace în case și în orașe. Conform înțelegerii creștine, ordinea socială și familială nu are scop în sine, ci în Împărăția lui Dumnezeu (Matei 6, 33); de aceea Hristos vrea, aduce și dăruiește lumii pacea Sa. Pacea în sufletul omului, pacea între oameni și pacea între diferite neamuri este, conform învățaturii creștine, doar o condiție prealabilă pentru pregătirea omului de a dobândi Împărăția cerurilor și viața veșnică.

Concluzie

Pacea este o valoare universală a omului, dar există diferite concepte despre pace chiar și în cadrul aceleiași culturi. Aceasta creează multe probleme și dileme în descoperirea, realizarea și menținerea păcii și, prin urmare, fenomenul păcii trebuie înțeles într-un context socio-istoric specific. Creștinismul abordează semnificativ problemele păcii. De aceea, s-ar putea spune, fără a exagera, că nu există un sistem de idei, credințe, semnificații și valori în care, pe scara valorilor¹⁰, pacea să fie la fel de înaltă ca în creștinism.

Pentru evrei, pacea (shalom) însemna bunăstare, prosperitate și siguranță. Pentru greci, pacea (eirene) însemna starea de ordine și armonie; pentru romani, pacea (pax) însemna pur și simplu absența războiului.

9 Hristos își oferă pacea tuturor oamenilor, dar nu toți primesc darul divin. Unii chiar se opun. Prin urmare, apare separarea între oameni, se creează două tabere: una pentru Hristos și cealaltă împotriva Lui; chiar și prieteni, rude, membri ai aceleiași familii pot aparține taberelor opuse.

10 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;

lui și existența justiției în lume. Ideile universaliste de a stabili pacea pe pământ prin cucerirea întregii lumi și supunerea tuturor popoarelor unui singur conducător pot fi observate aproape în întreaga istorie, sub diferite justificări ideologice. Idei similar universaliste despre pacea pe pământ există și astăzi.

În Vechiul Testament, termenul pace este folosit de 185 de ori și este văzut în primul rând ca un dar de la Domnul (Yahweh): „Îți voi da pace în țară, și vei putea să dormi fără să te sperie cineva”. Vechiul Testament vorbește rar despre mijloacele umane de a obține pacea, pentru că pacea este înțeleasă ca darul lui Dumnezeu. Se consideră că justiția este o condiție pentru pace, iar nedreptatea duce la conflict, lucru subliniat în mai multe locuri în Vechiul Testament.

În Noul Testament, la fel ca și în cel vechi, pacea este considerată un dar al iubirii lui Dumnezeu. Mai întâi, pacea înseamnă pacea în sufletul omului, ca stare normală de har a sufletului uman, eliberat de robia păcatului. Această pace este darul Duhului Sfânt. Chemarea Noului Testament la pacifism se bazează pe exemplul personal al Domnului nostru Iisus Hristos și învățăturile Sale.

Conform înțelegerii creștine, scopul păcii nu este doar siguranța (personală și colectivă), progresul (economic și cultural), păstrarea creației umane, apărarea și menținerea statului. Pacea are un scop mai înalt decât atât, deoarece împlinirea acestor condiții nu garantează străduința creștinilor către scopul final, ci ar putea însemna un fel de viață idolatră, mai confortabilă și fără griji. Pentru creștini, pacea este doar o condiție prealabilă, o condiție, un mijloc de a atinge scopul suprem al vieții tuturor indivizilor și al tuturor națiunilor, și anume mântuirea. Conform înțelegerii creștine, adevărata pace, sau Împărăția lui Dumnezeu, nu este din această lume – este pacea lui Dumnezeu, este promisiunea lui Hristos despre pace: „Pacea mea vă las vouă, pacea Mea o dau vouă; nu o dau cum o dă lumea”.

Bibliografie:

- BROCK, Peter, *A history of pacifism*, Princeton University Press, Princeton, 1968.
- CĂLINA, Gelu, „Religion and globalization - approaches, interpretations, perspectives”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință)*, 11(2), 2023, pp. 634-642.

- ✦ GROZDIĆ, Professor PhD Borislav, „Understanding of Peace in Christianity - Peace in the human soul, peace among the people, peace among the nations”, in *Defendology*, No. 37-38, 2016, pp. 41-53.
- ✦ MICHAEL, Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations*, Official Gazette, Belgrade, 2010.
- ✦ ROLAND, Bainton, *Christian Attitudes towards War and Peace*, Historical review and critical considerations, Alfa and Omega, Belgrade, 1995.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges*. ESPERA 2023. *Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.
- ✦ ZIZIOULAS of Pergamon, J., „Ontology and Ethics”, in *Sabornost*, 1-4, Požarevac 2003, pp. 97-101.